

LA EFICACIA DE LA NUEVA LEY DE REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL EN CONTRA DE LA PRECARIEDAD Y EL ABSENTISMO

Por

PEDRO JESÚS JIMÉNEZ VARGAS
Profesor Universidad Internacional de La Rioja

Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 55 (2020)

RESUMEN: Desde el 12 de mayo del 2019, las empresas españolas deberán establecer un registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores; el incumplimiento reiterado de esta nueva obligación, conllevará sanciones para los empresarios. Esta nueva exigencia supone un nuevo gasto directo para el tejido empresarial, al tener que implantar los instrumentos técnicos necesarios y adecuados para realizar dicho registro; además, el coste indirecto que supondrá a las empresas será muy elevado, al reducir el número de horas de trabajo no reguladas, o el gasto millonario de tener que cotizar por aquellas horas que anteriormente no cotizaban a la Seguridad Social.

Con la nueva Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo, se intentarán regularizar los 6,5 millones de horas extra que se trabajan en España, de las que una parte de ellas no cotizan; aproximadamente un 46%; por lo tanto, con la entrada en vigor de esta nueva Ley, además de luchar contra la precariedad laboral que sufren un elevado número de trabajadores, el Estado, aumentará la recaudación de la Seguridad Social.

Esta nueva medida de protección social, contra el fraude y la precariedad laboral, va en consonancia con el sistema de registro que posee el resto de Estados de la Unión Europea, y a pesar de ser considerada una de las más rígidas, se produce en un momento donde el mercado laboral español no pasa por su mejor momento, ya que donde desde la patronal y otras organizaciones sindicales, se está pidiendo la derogación de la anterior reforma laboral.

PALABRAS CLAVE: Precariedad laboral; absentismo; registro; horas extras; protección de datos.

SUMARIO: I. Antecedentes.- II. Los registros en el resto del mundo.- III. La lucha contra la precariedad y el absentismo laboral.- IV. Nueva ley de registro de jornada.- V. Conclusiones.- VI. Referencias bibliográficas.

THE EFFECTIVENESS OF THE NEW LAW OF REGISTRATION OF THE LABOR DAY AGAINST THE PRECARIETY AND ABSENTISM

ABSTRACT: From May 12, 2019 Spanish companies must establish a daily record of the working hours of their workers; repeated non-compliance with this new obligation will entail sanctions for employers. This new requirement involves a new direct expense for the business sector, having to implement the necessary and adequate technical instruments to carry out this registration, in addition, the indirect cost that will be imposed on the companies will be very high, by reducing the number of working hours not regulated, or the millionaire expense of having to pay for those hours that previously did not contribute to Social Security.

With the new Law 8/2019, of 8 March, on urgent measures of social protection and fight against the precariousness of work, during the working day, an attempt will be made to regularize the 6.5 million extra hours worked in Spain, of which a part of them do not quote; approximately 46%;

therefore with the coming into force of this new law, in addition to fighting against job insecurity suffered by a large number of workers, the State increased the collection of Social Security.

This new measure of social protection, against fraud and precarious work, is consistent with the registration system that has the other European Union States, and despite being considered one of the most rigid, occurs in a moment where the Spanish labor market is not going through its best moment, since where from the employer's and other union organizations, the repeal of the previous labor reform is being requested.

KEY WORDS: Job precariousness, absenteeism, registration, overtime, Data Protection.

SUMMARY: I. Background.- II. The records in the rest of the world.- III. The fight against precarity and labor absentism.- IV. New day registration law.- V. Conclusions.- VI. Reference bibliographics.

I. ANTECEDENTES

Para comenzar el análisis del nuevo Real Decreto Ley 8/2019, debemos retrotraernos al pasado reciente, para ver desde donde partimos. Antes del Decreto Ley, el control de horarios de los empleados en España se recogía en el Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), en dos casos. Por un lado, para los trabajadores a tiempo parcial; por otro lado, para computar las horas extraordinarias que éstos realizaban.

En la anterior norma sólo existía la obligación de registrar las horas extraordinarias en el caso de haberlas realizado, pero no existía la obligación de registrarlas; ante esta situación, *¿Cómo podíamos saber las horas extraordinarias reales que un trabajador había realizado, si no existía un registro previo?*

Para responder a esta pregunta la mayoría de las respuestas pasan por señalar que ante la falta de este registro, podríamos estar en una situación de vacío legal, que la ley no preveía hasta el momento, lo que nos lleva a pensar que esta situación provoca una situación de precariedad laboral con las consecuencias que conlleva tanto para los trabajadores, como para la recaudación administrativa.

En este sentido, y de forma paralela una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece la necesidad de implantar un sistema de registro de la jornada laboral diario de los trabajadores. Por otra parte, tras la interpretación de los arts., 34 y 35 ET, se dictaron sendas Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2017 (Rec. 81/2016) y de 20 de abril de 2017 (Rec. 116/2016), que se ajustaran a la Directivas comunitarias 2003/88 de 4 de noviembre¹, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo; y a la mejora y ordenación del tiempo de trabajo; y a la

¹ «DOUE» nº 299, de 18 de noviembre de 2003, pp. 9-19. Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81852>.

89/391 de 12 de junio², relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Ante esta situación, y a partir mayo del 2019, el RD-L. 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, provoca la modificación del art. 34 de Estatuto de los Trabajadores³; en concreto se modifica el apartado 7º de este artículo establecía lo siguiente:

(7º) “El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”.

Tras la modificación, se añadirá al art. 34 ET, un nuevo apartado 9º, que introduce lo siguiente⁴:

(9º) “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Por otra parte, la normativa estatutaria en su art. 35.5 de la Ley, sobre la que descansaba la obligación empresarial de la llevanza del registro horario de sus empleados, únicamente establecía dos supuestos de aplicación; por un lado, trabajadores con contratos a tiempo parcial, y por otro, aquellos otros que realicen

² «DOCE» nº 183, de 29 de junio de 1989, pp. 1-8. Directiva del Consejo, de 12 de junio de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1989-80648>

³ Estatuto de los Trabajadores. RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, Texto refundido de la Ley. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>

⁴ «BOE» nº 61, de 12 de marzo de 2019. RD-L 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo CAPÍTULO III “Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo” art. 10. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481>.

horas extraordinarias. Con la modificación del art. 34 ET, el Derecho Comunitario europeo prevalecerá en el ordenamiento jurídico español, y obliga a los tribunales españoles a aplicar dicho derecho. Hay que señalar que a pesar de esta superposición de derechos, según ROJO TORRECILLA⁵, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2017, objeto de aplicación de la nueva interpretación del mencionado artículo, dicha sentencia, *“hubiera exigido un esfuerzo argumentativo más intenso en relación a la importancia que ostenta la ordenación del tiempo de trabajo en la salud y seguridad de los trabajadores”*.

La implantación de esta modificación, no se llevaría a cabo de forma inmediata, sino que el gobierno estableció un periodo de adaptación de las empresas para implementar la nueva forma de registrar las jornadas laborales de sus trabajadores. Como es de suponer, la nueva ley de registro deberá afectar a la mayoría de las empresas que se verán obligadas a instalar los nuevos métodos de registros.

Esta nueva situación, no ha estado libre de controversias; en un primer momento, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social redactara las instrucciones para establecer un seguimiento sobre el cumplimiento de la nueva norma que se comenzaba a gestar; los criterios utilizados por este organismo estatal, se basaran en sendas Sentencias de la Audiencia Nacional, establecidas en su sala de lo social, y con nº 207/2015 de 4 de diciembre⁶, y otra con nº 383/2015 de 19 de febrero⁷, donde se obligaba e los empleadores a establecer un registro total de las horas extraordinarias.

En cuanto al fallo, la primera de las Sentencias, la 207/2015, contra la entidad bancaria Bankia, se podría resumir de la siguiente manera:

“Condenamos a Bankia S.A. a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la plantilla, que permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el convenio sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación, así como que proceda a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extraordinarias realizadas, en cómputo mensual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y en la Disposición Adicional Tercera

⁵ ROJO TORRECILLA, EDUARDO (2019) “La obligación de registro diario de la jornada: la necesaria intervención del TJUE en el debate judicial entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”. *Revista de Jurisprudencia Laboral*, nº 3/2019 ISSN-e 2659-787X p.7.

⁶ Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Bankia. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Núm. de Procedimiento: 207/2015.

<http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/a4441770aaceeea550e5b43c6a9bdffc54b95333efcebf9>

⁷ Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Abanca Corporación Bancaria S.A. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, nº de Procedimiento: 383/2015.

<http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/a4441770aaceeea5ddaedeee43551672ddebafd48aa2f1d2>

del Real Decreto 1561/1995 y en el artículo 32.5 del Convenio Sectorial de Ahorro”.

Con esta Sentencia, la Audiencia Nacional, facilita al trabajador un medio de prueba donde pueda acreditar la realización de horas extraordinarias, y que esté regulado por el legislador para asegurar dicho control. Para MONREAL BRINGSVAERD⁸, esta interpretación es muy razonable y acertada, ya que de no ser así, y “*si el registro diario de la jornada solo fuera obligatorio cuando se realicen horas extraordinarias, provocaríamos un círculo vicioso, que vaciaría de contenido la institución y sus fines, puesto que el presupuesto para que las horas extraordinarias tengan dicha consideración, es que se realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo*”.

En cuanto a la segunda de las sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 2016, indicar que en el contenido de su fallo se recoge la obligación de informar a los representantes legales a los trabajadores de las horas extraordinarias realizadas, reiterándose en el criterio de la anterior sentencia de Bankia; en este sentido, la Audiencia Nacional considera, que el presupuesto constitutivo para que haya un control efectivo de las horas laborales, es la existencia de un registro previo de la jornada laboral, con independencia de los distintos horarios de trabajo que se establezcan en las empresas; además, no exime a éstas de la implantación de un sistema de cómputo de jornada. No obstante, esta Sentencia al igual que la anterior, fueron derogadas por las Sentencias del Tribunal Supremo; nº 338 de 20 de abril de 2017; y la nº 246 de 23 de marzo de 2017.

Finalmente, será con el RD 8/2019 de 8 de marzo cuando se Modifique la Ley del Estatuto de trabajadores, y pasase a regularse el registro de la jornada laboral creándose un nuevo marco de seguridad jurídica tanto para trabajadores, como para los empresarios.

II. LOS REGISTROS EN EL RESTO DEL MUNDO

A nivel Internacional, el registro de la jornada laboral es un instrumento que se ha ido generalizando y perfeccionando, fundamentalmente en países emergentes y desarrollados. A principios de siglo XIX, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), ya demandaba un sistema para regular el exceso de horas que sufrían los trabajadores y que constituían un grave peligro para su salud⁹; en el primer convenio de esta

⁸ MONREAL BRINGSVAERD, ERIK J. (2019). Registro de la jornada: ¿Era urgente y necesario implantarlo legalmente? *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, nº 9394.

⁹ Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001

organización de 20 de noviembre de 1919, (convenio de la industria), queda patente la necesidad de regular las horas de trabajo, los periodos de descanso y las vacaciones anuales; en este sentido, en su art. 2, y siguientes ya se establecerían los siguientes límites:

2. *“En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuación”.*

El art. 3 continúa diciendo:

3. *“El límite de horas de trabajo previsto en el artículo 2 podrá ser sobrepasado en caso de accidente o grave peligro de accidente, cuando deban efectuarse trabajos urgentes en las máquinas o en las instalaciones, o en caso de fuerza mayor; pero solamente en lo indispensable para evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal de la empresa”.*

Y por su parte el art. 4:

4. *“También podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo establecido en el artículo 2 en los trabajos cuyo funcionamiento continuo, por razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos, siempre que el promedio de horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana. Este régimen no influirá en las vacaciones que puedan ser concedidas a los trabajadores, por las leyes nacionales, en compensación del día de descanso semanal”.*

En el siglo XXI, el Consejo de Administración de la OIT, convocará la Reunión Tripartita, integrada por expertos internacionales sobre la ordenación del tiempo de trabajo, que se celebrará en 2011. El objetivo de esta reunión será, “analizar el ordenamiento del tiempo de trabajo en nuestros días y asesorar sobre el mismo, lo que incluye la identificación de los principales aspectos de política que deberán abordarse con miras a elaborar la orientación futura de la OIT encaminada a promover el trabajo decente en lo relativo al tiempo de trabajo”¹⁰.

¹⁰ Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El tiempo de trabajo en el siglo XXI”. Informe para el debate de la Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del tiempo de trabajo (17-21 de octubre de 2011)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_162148.pdf

Como conclusión, se redactan distintos informes donde se identifican los principales aspectos en políticas relacionadas con el trabajo decente, y que los gobiernos deberán abordar durante las próximas décadas; estos informes se desprenden de un análisis basado en tendencias en cuanto, a la duración de las horas de trabajo y su organización en horarios del mismo; por otra parte, se analizan los efectos de dichos horarios sobre la salud y seguridad en el trabajo y la forma de llegar a conciliar la vida laboral y familiar; por último, se hace un análisis de los efectos de la crisis mundial económica y del empleo, haciendo énfasis en la medidas posibles en relación al tiempo de trabajo; por lo tanto, podemos observar, que el propósito esta Reunión Tripartita es la organización del tiempo de trabajo, así como horas de trabajo y horarios de trabajo, a la vez de establecer puntos de debate y conexión , que hagan a los gobiernos reflexionar y conectar con las nuevas tendencias y formas de organizar el trabajo y su tiempo.

A continuación, haremos un repaso sobre los registros laborales en distintos países de Europa y América y su forma de aplicarlos:

- Alemania, es uno de los Estados europeos donde sus empleadores no tienen la obligación de registrar las horas trabajadas por sus empleados, pero sí, las horas extraordinarias donde deberá establecerse un registro; a pesar de estas circunstancias, los empleadores alemanes no tienen la obligación de informar sobre estas horas a los representantes de los trabajadores. La jornada laboral alemana es de 8 horas al día y 48 horas semanales, y una vez que se sobrepasa dicho horario, las horas en exceso deberán documentarse y conservarse durante al menos dos años.

Por otra parte, existen otras circunstancias o requisitos que se deben cumplirse en Alemania en relación a la jornada laboral; por ejemplo, el que no se podrán trabajar más de 10 horas por turno de trabajo; además, por cada 6 horas de trabajo habrá que descansar 15 minutos, o por cada 9 horas 45 minutos de descanso. Si los empresarios alemanes no cumplieren tales requisitos en relación a las horas extraordinarias, y su obligación de documentarlos y registrarlos, podrían enfrentarse a multas o sanciones de hasta 15.000 euros.

- En Francia, el contrato y registro de los trabajadores variará en función de cómo se calcule la jornada laboral; es decir, por días, por horas o por años; por otra parte, dicha jornada no podrá fijarse de antemano, y deberá elaborarse o cumplimentarse un documento de carácter mensual que se adjuntará a la nómina de cada trabajador. Este documento deberá recoger las horas efectivas trabajadas; por lo tanto, podemos considerar que en Francia no existe una obligación formal registral de los empresarios en relación al contrato y las horas

extraordinarias. Como dato, señalar que la legislación laboral francesa establece hasta un máximo de 218 días de trabajo al año, y el acceso a la información laboral de sus trabajadores al que podrán acceder en cualquier momento.

- Por su parte en Italia, los empleadores tienen la obligación de recopilar mensualmente toda la información laboral relacionada con sus trabajadores; este derecho del cual disponen las empresas italianas, viene reconocido en la propia norma suprema, que no es otra que su Constitución en el art. 41; además, la única limitación que tienen los empresarios la encontramos en las empleadas del hogar, y en otras limitaciones con respecto a la privacidad y dignidad de sus empleados. En Italia para el control y registro laboral de sus empleados existe la obligación de cumplimentar el llamado “Libro único del Lavoro” por sus siglas (LUL), donde se recopilará toda la información laboral como pueden ser, las presencias o ausencias en el trabajo, los periodos vacacionales, o las horas ordinarias y extraordinarias.

- En cuanto a Portugal, los empresarios tienen la obligación y el deber de mantener un registro sobre la jornada laboral de sus trabajadores. En el caso del país lujo, los empleados que realicen su trabajo fuera de las instalaciones de las empresas deberán registrarse después de regresar a la misma, o bien, enviar un documento o formulario firmado a la empresa en un plazo máximo de 15 días. Además, La legislación laboral portuguesa obliga a sus empleadores a mantener incluidos a aquellos trabajadores que estén exentos de un trabajo laboral fijo. El registro deberá encontrarse en un lugar de fácil acceso y en él, se deberán indicar datos como las horas de inicio o finalización, las interrupciones o paros que se produzcan durante la jornada laboral entre otros datos.

Continuando con el repaso del sistema de registros en países europeos, llegamos a los llamados Países Bajos, Bélgica y Holanda.

- En cuanto a Bélgica, no existe la obligación por parte de los empleadores de establecer un registro de jornada laboral, aunque sí, existen algunas excepciones, que pasan por la obligatoriedad de registrar la jornada laboral de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, que desarrollen su trabajo fuera del horario habitual y en el sector bancario.

- En cuanto a Holanda, sí existe la obligación de mantener un registro del tiempo de asistencia de trabajo de sus empleados. Los empresarios o empleadores holandeses, pueden elegir los métodos de registro que consideren, mas adecuados, si bien, éstos variarán dependiendo del sector o actividad

económicos en el que se encuentren. La “Ley de Hora de Trabajo” de Holanda, que es como se denomina, es la Ley que protege a los empleados en Holanda y permite a éstos trabajar hasta 60 horas semanales en turnos de 12 horas como máximo; por otra parte, los registros de las horas deberán mantenerse conservados al menos durante 5 semanas, y en caso de incumplimiento, los empleadores podrían enfrentarse a multas que pueden oscilar entre los 100 y 10.000 euros. Por último, todos los empleados deben ser conocedores de sus propios registros de tiempo.

- En el Reino Unido, nos encontramos con el “Registro Adecuado”, que es como se le denomina en el art. 9 de su reglamento laboral. Este registro deberá recoger toda la información laboral de sus empleados para acreditar los límites de la jornada laboral normal, al igual que los horarios de trabajos nocturnos. Esta ley o reglamento no obliga a registrar todas las horas de trabajo, del mismo modo que tampoco hace referencia a los descansos laborales diarios y semanales, por el contrario, sí obliga a los empleadores a realizar un registro adecuado teniendo libertad para decidir cómo hacerlo. Finalmente, el incumplimiento de este registro adecuado constituye una falta de delito contra la salud y seguridad de los trabajadores con las consiguientes consecuencias para los empleadores.

- Noruega, está considerado como uno de los países europeos más avanzados en este tipo de registros. Su sistema se concibe como una forma de conciliar la vida personal y laboral de sus trabajadores. Este país, posee uno de los sistemas digitales de control más avanzados del mundo, que permiten en cada momento establecer las horas de trabajo por cada empleado; por otra parte, posee un importante sistema de reporte de tiempo que asegura y facilita a los trabajadores que lleguen a tiempo a sus puestos de trabajo, a la vez que administra el proceso de pago de sus salarios.

Por último, en este recorrido por Europa, nos encontramos con Suiza; en relación a este país según su Ley de empleo en el art. 73, los empleadores estarán obligados a documentar las horas de trabajo de sus empleados a diario y a la semana; además, se deberán calcular los días que éstos dispondrán de trabajo y descanso; respecto a esta información hay que señalar que existe obligación de guardarla durante al menos 5 años; quienes infrinjan estas obligaciones podrán ser sancionados o multados. Por su parte, la legislación suiza no establece ni indica las formas en que se han de llevar a cabo los registros; aunque sí ofrecen varias opciones que podrán elegir los empresarios según les convenga; por ejemplo, se proponen sistemas mecánicos, electrónicos, sistemas Excel, software o aplicaciones móviles entre otros.

Fuera de Europa, y como referencia en relación a como se realizan los registros laborales de los trabajadores, vamos a hacer un recorrido por algunos países o Estados Americanos como son: Estados Unidos, Chile, Brasil o Argentina.

- En Estados Unidos, el registro de los trabajadores está muy estrechamente vinculado al sector del comercio interestatal. Uno de los requisitos esenciales por los cuales se obligan a las empresas a registrar las jornadas laborales se relacionan con los beneficios y ventas que éstas puedan tener. En este caso el Departamento de Trabajo de Estados Unidos establece que; “estarán obligados a registrar el número de horas trabajadas, todas aquellas empresas cuyas ventas y beneficios sean superiores a 500.000 dólares anuales”; además, esta exigencia también se relaciona con el salario de los trabajadores y las horas extraordinarias en cuanto a que estarán exentos de recibir horas extraordinarias aquellos trabajadores cuyo salario supere los 23.660 dólares al año, mientras que los que estén por debajo de esta cantidad tendrán derecho a recibir el pago de las horas extraordinarias. Por lo tanto, los empresarios norteamericanos deberán registrar las horas de los trabajadores no exentos y en dichos registros se deberán reflejar las horas extraordinarias. Hay que señalar que a los empresarios que elaboren el registro se les exigirá una determinada y específica información sobre sus trabajadores, y ésta, estará a disposición de los representantes de la división de salarios. Por último, el incumplimiento de tales obligaciones será objeto de sanción.

- En Chile al igual que en la mayoría de los países que hemos recorrido, la autoridad laboral y a través del Código del Trabajo en su art. 33, exige a los empleadores chilenos llevar un registro de trabajo de las horas ordinarias y extraordinarias de sus trabajadores. La elección de este registro puede hacerse de forma distinta; por ejemplo, a través de huella digital, reloj central o bien a través de un sistema informático, que a su vez permita imprimir para los trabajadores el número de horas, las entradas y las salidas. Según la legislación laboral chilena, cuando no sea posible la aplicación de alguno de estos métodos o registros, será la propia Dirección de Trabajo chilena la que de oficio establecerá un sistema de control.

- En cuanto a Brasil, podemos considerar que dispone de uno de los sistemas de registro de control y regulación de los horarios de trabajo de los trabajadores más estrictos que conocemos; según el Código de Trabajo brasileño en su art. 74.2, los empleadores que tengan contratados más de 10 trabajadores, estarán obligados a establecer un control de horas de trabajo a través de medios

mecánicos, manuales o electrónicos; sea cual sea el medio elegido, éste deberá estar prestablecido por la administración laboral y aprobado por convenio colectivo; el incumplimiento de estos requisitos y obligaciones serán objeto de multa o sanción administrativa; por otra parte, hay que indicar que en el caso de Brasil, existen tres categorías de trabajadores exentos, como son: los trabajadores de alta dirección, los trabajadores externos y el teletrabajo.

- Por último nos encontramos con Argentina, un país en el que no existe el control obligatorio de la jornada laboral de sus trabajadores; en relación a su jornada laboral, la Ley 11.544 establece la duración de la misma, que no podrá exceder de las 8 horas al día, ni de las 48 horas semanales; en cuanto a las horas extraordinarias, la propia Ley argentina establece un recargo del 50%, cuando éstas se desarrollen o trabajen en días normales; es decir, de lunes a viernes, y un recargo del 100% cuando estas se desarrollen en las jornadas del sábados, domingos o festivos; además, la legislación prevé unos límites de horas extraordinarias, que son de 3 horas al día, 30 al mes y 200 horas extraordinarias al año, considerándose horas extraordinarias aquellas que excedan de las 8 diarias o las 48 horas semanales.

III. LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD Y EL ABSENTISMO LABORAL

Uno de los problemas más importantes con los que se encuentra el mercado laboral español es la precariedad laboral; una precariedad que se traduce en contratos laborales temporales de jornadas de trabajo con más horas que las que se reflejan en los contratos, unas horas que en muchas ocasiones no están reguladas. En cifras, en España más del 50% de los trabajadores con contrato laboral declaran superar las 40 horas semanales, y muchos de éstos con contrato a tiempo parcial, lo que es de suponer que gran parte de su actividad laboral no se corresponde que la jornada de trabajo real efectivo para la que fueron contratados. Esta circunstancia demuestra la enorme flexibilidad con la que cuentan las empresas con sus trabajadores a la hora de desarrollar sus tareas, una flexibilidad que en muchas ocasiones roza la ilegalidad, al producirse el incumplimiento de las normas sobre la jornada laboral máxima o mínima establecida para cada uno de los distintos contratos existentes, así como la no regulación de gran parte de las horas extraordinarias que los trabajadores efectúan a lo largo de periodo contratado.

Continuando con las cifras en España se realizan aproximadamente 6,2 millones de horas extras a la semana, de las cuales, un 46% no son remuneradas, ni reconocidas. En nuestro mercado laboral la tendencia en los últimos años ha sido a que estas cifras

vayan en aumento, fundamentalmente más acentuadas en épocas de crisis y recesión económicas; por sexo, las mujeres han sufrido la peor parte, con toda seguridad, por la desigualdad de género que aún persiste en nuestro mercado laboral.

Cuando hablamos de cifras negativas, y horas extraordinarias, estas lo hacen por sí solas; según datos de la EPA¹¹ (Encuesta de Población Activa), en el primer trimestre de 2019, de los 16 millones de asalariados existentes en España, 737.000 de ellos realizaron horas extras más allá de su jornada laboral; de las cuales, la mitad de ellas no fueron remuneradas; señalar que de estas, el 64% las realizaron hombres frente al 36% que fueron mujeres. En Europa un informe del Parlamento de 2016 sobre condiciones laborales y empleo precario¹², establece que durante los últimos 15 años los trabajadores con contrato temporal o a tiempo parcial, han experimentado un aumento considerable, situándose la cifra aproximadamente en un 41% de los ocupados; por el contrario, el porcentaje de los trabajadores con contratos indefinidos se establece en el 59%. Aunque los contratos indefinidos siguen estando por encima de los contratos atípicos que son como se les denominan a los contratos temporales, estos últimos pueden tener efectos muy negativos sobre la vida privada y laboral de los trabajadores, fundamentalmente por la falta de regularidad de salarios o cotizaciones a la Seguridad social.

En el informe, se considera que las nuevas formas de empleo están emergiendo en torno a la digitalización y las nuevas tecnologías, circunstancia que está propiciando límites entre el trabajador por cuenta ajena y el empleado autónomo, con la consiguiente degradación para el empleo y el mercado laboral. Estas nuevas formas de empleo están transformando las relaciones entre empleado y empleador, en aspectos importantes relacionados con el trabajo y su organización; colateralmente pueden generar un aumento del trabajo autónomo ficticio, y un deterioro de las condiciones de trabajo y de protección de la Seguridad Social.

Ante esta circunstancia como señala CALVO MORALES¹³, *“lo que cabe esperar de un cuerpo legislativo como el ET, es precisamente una regulación lo suficientemente clara y coherente que responda de manera suficiente a las principales necesidades que en materia de reglamentación de horarios se precisa”*.

Del mismo modo, este autor considera que, *“la redacción de algunos apartados debería ser más clara y específica, estableciendo límites más estrictos sobre los*

¹¹ EPA (Encuesta de Población Activa)
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595

¹² Parlamento Europeo, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Procedimiento: 2016/2221 (INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0224_ES.html

¹³ CALVO MORALES, DAVID (2018). “La regulación del tiempo de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores crítica a un modelo ineficiente”. *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, ISSN 2386-8090, nº, pp. 53-72, Wolters Kluwer La Ley.

apartados de mayor sensibilidad y que generan mayor desequilibrio entre las partes. Al mismo tiempo, el enfoque que hace el ET, sobre el tiempo de trabajo la consideramos desactualizada, pues deriva de un enfoque demasiado ligado a la época fabril, y descontextualizada con la tecnología y la productividad que se requiere hoy en día para la competitividad económica actual”.

Por otra parte, del contenido del informe se destaca las crisis como uno de los factores que han contribuido en España al deterioro de las relaciones laborales y de las condiciones del empleado, al tiempo que los contratos temporales no disminuyen en número sino todo lo contrario. Según el informe, el empleo a tiempo completo sigue pasando por malos momentos, dejando sus mejores datos en el pasado, por lo que uno de los objetivos de la Unión debe ser alcanzar al menos un 75% de contratos indefinidos durante la próxima década. Cumplir el objetivo no será fácil, teniendo en cuenta las grandes disparidades que existen entre los Estados miembros; del informe también se destaca la necesidad de hacer una distinción clara entre las nuevas formas de empleo y el empleo precario. En este sentido, los Estados europeos deben cumplir un mismo objetivo a través de sus políticas sociales, adaptando unos requisitos mínimos para aplicarlos a las condiciones laborales de los trabajadores, aunque no se armonicen legislaciones ni reglamentos; del mismo modo, la Unión Europea deberá establecer una definición de empleo precario.

Además, de este informe se extrae la necesidad de potenciar las organizaciones de interlocutores sociales en determinados sectores donde la precariedad es más elevada, como pueden ser la agricultura, o el sector de la construcción; también en otros donde en los últimos años ha aumentado de la precariedad como son el sector de la aviación o el de la industria hostelera. En el aspecto salarial el informe es tajante, en él, se destaca como grupo más vulnerable el de las mujeres, que representan el 46% de la mano de obra de la Unión Europea y en donde sus salarios están un 16% por debajo de el de los hombres; por edades, la tasa de ocupación es mayor en los ocupados de más de 25 hasta los 50 años. Por otra parte, este informe considera que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental que debe garantizarse. Por lo tanto, con el informe de la Unión Europea se intenta buscar un consenso mínimo entre los Estados miembros, y abrir un debate político sobre lo que se entiende por empleo precario y trabajo decente.

Por último y en este contexto podríamos considerar como empleo estándar a aquel contrato indefinido a tiempo completo; mientras que el empleo atípico o precario es aquel que genera mucha inseguridad laboral por su temporalidad, y en donde en la mayor parte de los casos se establecen bajos salarios, protección social nula o escasa, derechos de representación colectiva limitados y protección o prevención laboral inadecuados. Para la Unión Europea es esencial garantizar la protección social de los

trabajadores en el marco de la negociación colectiva; una protección efectiva destinada a reducir la discriminación salarial de género, y en la que se garantice un salario digno con arreglo a las leyes que estén en vigor en cada Estado. Para ello la Inspección del trabajo de cada Estado deberá centrar sus esfuerzos en un mayor y mejor control de las condiciones de trabajo; es por ello, la necesidad de establecer un control de registro de jornada laboral que en el caso de España fue aprobado con la nueva Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo, y que está en vigor desde el 12 de mayo de 2019.

3.1. El Absentismo laboral

Hasta ahora hemos visto la precariedad laboral afecta al trabajador debido al incumplimiento de las normas por parte de los empresarios. Pero hay que señalar que esta precariedad también afecta en mayor o menor medida al empresario, con prácticas negativas y costosas no solo para el empresario sino para trabajadores y para la propia administración, como es el absentismo laboral, una práctica que consiste en que el empleado no asiste a su puesto de trabajo por causas a veces justificadas y otras veces no. En cuanto a las ausencias justificadas, en ocasiones nos podemos encontrar con la duda de si estas deben ser o no computadas a efectos de absentismo laboral; en este caso la ley recoge como ausencias, las excedencias voluntarias, por cuidado de hijos o familiares, supuestos de suspensión temporal de trabajo por causas técnicas u organizativas, las excedencia forzosa por ejercicio de cargo público, privación de libertad por sentencia condenatoria, suspensión de empleo por causa disciplinaria etc. Para SALA FRANCO¹⁴, los casos de «*mora accipiendi empresarial*»¹⁵ del art. 30 del ET, “*deberían entenderse excluidos del cómputo de las ausencias a efectos el absentismo*”; además, “*deberían de tratarse de faltas al trabajo intermitentes, esto es, reiteradas, aunque se deban a una misma enfermedad*” (STS de 24 de octubre de 2006, Rec. 2247/2005)¹⁶, excluyéndose las aisladas o coyunturales, aunque superen los índices de absentismo legalmente señalados (STS de 7 de mayo de 2015, Rec. 1000/2014)”¹⁷.

¹⁴ «Mora Accipiendi Empresarial»: alude a todos aquellos casos en los que el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasase en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo, y no al trabajador.

¹⁵ SALA FRANCO, TOMÁS. (2018) “*Acerca del absentismo laboral*”. Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, ISSN 2386-8090, nº 49, 2019, pp. 16-25. Wolters Kluwer. La Ley.

¹⁶ Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Urbaser, S.A. y FOGASA. Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Núm. de Procedimiento: 2247/2015. <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

¹⁷ Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Limpieza Municipal de Lorca S.A. Sala de lo Social del Tribunal Supremo, nº de Procedimiento: 1000/2014.

En España y en 2018 la media de ausencia de trabajadores a su puesto de trabajo representó el 5% de los mismos; con la nueva Ley, el Gobierno pretende solventar en parte este problema a pesar del elevado coste que éste conlleva para el Estado, es decir, unos 85.000 millones de euros al año.

Por Comunidades Autónomas y en los últimos años, el absentismo laboral ha ido aumentando considerablemente; estos son los casos de Castilla la Mancha y Andalucía; o en menor medida la Comunidad valenciana o Extremadura con un crecimiento menos moderado; por el contrario, en comunidades como Cantabria o Cataluña el aumento ha sido inapreciable manteniéndose las cifras de los últimos años.

A pesar de que en Andalucía el absentismo laboral ha experimentado un elevado crecimiento, sigue siendo una de las comunidades con menos absentismo laboral con un 3,9% de los trabajadores; según el Instituto Nacional de Estadística, en primer lugar, delante de Andalucía, Baleares encabeza el ranking de las comunidades con menos absentismo laboral en España, con tan solo un 2,6%; en el lado opuesto, y paradójicamente nos encontramos con el País Vasco y Navarra, que a pesar de ser de estar entre las comunidades autónomas más industrializadas de España, a su vez, son las que presentan las tasas de absentismo laboral más elevadas, un 7,9% y un 6,9% respectivamente. Para el resto de comunidades autónomas las cifras oscilan entre el 4% y el 5% de absentismo.

Por sectores de actividad, la industria, es el sector más afectado por el problema del absentismo, con una tasa del 5.6% dato este que coincide territorialmente con las comunidades autónomas más industrializadas de España; por el contrario, el sector de la construcción es el que presenta la tasa de absentismo laboral baja, un 3,6% según datos del Instituto Nacional de Estadística. En estos sectores y en España la media en la pérdida de horas laborales por trabajador y año es de 85 y 65 horas respectivamente. Por otra parte, hay que señalar que los sectores con menos absentismo laboral suelen coincidir y estar relacionados con los sectores donde se produce una mayor temporalidad laboral, por ejemplo, actividades inmobiliarias, en la educación, actividades profesionales, científicas o técnicas; en estos sectores el número de horas de absentismo laboral por año está por debajo de 65%.

Dentro de este absentismo, nos encontramos con el denominado absentismo laboral justificado, que no es otro que las bajas medidas que el pasado año representaron el 6% del absentismo laboral. Cuando hablamos de absentismo laboral justificado, debemos no olvidar la incapacidad temporal; donde en el año 2018, 6 de cada 100 trabajadores se ausentaron del trabajo por incapacidad temporal; de la anterior cifra, el 85% presentaron

una incapacidad por enfermedad o accidente no laboral, cifra ésta. que ha ido en aumento en el primer trimestre de 2019.

En relación a la incapacidad temporal las cifras por sexo y edad que se presentan son las siguientes: del 6% de los trabajadores que causaron baja por incapacidad temporal en 2018, el 3,9% fueron hombres frente al 2,1% que fueron mujeres; por edades, las cifras de absentismo se disparan en las franjas de menor edad; esto es, el 46,70% se encuentran entre los 16 y 25 años de edad; el 36,8% entre los 25 y 35 años; el 31,17% entre 35 y 45 años y por último el 26% representan a los trabajadores entre 45 y 55 años que causaron baja en 2018; será a partir de los 55 años cuando las cifras se invierten con un leve aumento y las bajas por incapacidad temporal se situaron en 28,14%.

Con la nueva Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo, se pretenderá, se crea un nuevo registro donde por un lado, que los trabajadores recuperen derechos que se han estado vulnerando de forma sistemática a lo largo de los años debido al modo de organización laboral que las empresas han ido desarrollando en contra la norma laboral; derechos como el reconocimiento de las horas extraordinarias que no han sido remuneradas ni reconocidas a efectos de cotización para el trabajador. Por otro lado, con el nuevo registro las empresas verán acotadas el margen de maniobra de cual disponían a la hora de pagar a sus trabajadores, trabajadores con contratos mal pagados con los beneficios económicos, que en gran medida dejaran de percibir.

Para los empresarios este nuevo registro supondrá, por un lado, un importante coste económico; y por otro lado, un efecto colateral positivo en relación al absentismo laboral.

3.2. El Coste del Absentismo laboral

Cuando hablamos de absentismo laboral desde el punto de vista empresarial, inmediatamente debemos relacionarlo con un problema con graves consecuencias económicas para la empresa. Una de las consecuencias más inmediatas y relacionadas con el absentismo laboral es la disminución de la productividad, unida al aumento del coste laboral; por otra parte, dentro de la productividad, distinguimos entre productividad global de la empresa, productividad de un puesto de trabajo y productividad de un grupo de trabajo. El absentismo está estrechamente relacionado con los puestos de trabajo, fundamentalmente con aquellos con poca automatización o tecnología, donde la mano de obra del hombre es esencial para la actividad empresarial de producción.

La relación entre absentismo y productividad se produce cuando un puesto de trabajo deja de estar ocupado por la ausencia de un trabajador, produciéndose por lo tanto, una disminución de la productividad; en este sentido, aunque el puesto de trabajo abandonado sea ocupado por un nuevo trabajador, nos encontraremos con otro de los

factores que también influyen en la productividad, que no es otro que el conocimiento y habilidades del trabajador, es decir, su cualificación, lo cual, quiere decir, que si el trabajador que sustituye al primero tienen una cualificación más baja, también bajará la productividad. El absentismo laboral conlleva asociados unos costes que las empresas deben tener en cuenta, para ello deberán conocerlos o detectarlos y evaluarlos, y posteriormente tomar las medidas pertinentes. Como hemos comentado, uno de ellos es la sustitución del trabajador inicial que ha abandonado el puesto por otro menos cualificado, situación ésta que produce costes de reclutamiento, selección y formación; otro coste colateral es la disminución de la calidad del producto o servicio prestado, que a su vez produce una disminución de los beneficios empresariales y capacidad de negociación.

En cuanto a las ausencias, también existen costes laborales, sobre todo provocados por accidentes o enfermedades profesionales; a estos, y con toda seguridad se les unen otros costes por sanciones, o bien por recargo de las prestaciones a la Seguridad Social. En este caso nos encontramos ante ausencias o causas objetivas, donde la Ley persigue el absentismo laboral; y lo hace a través del Estatuto de los Trabajadores en su art. 52 d), que determina lo siguiente:

(52d) *“se procederá a la extinción del contrato por causas objetivas, “Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.*

Por otra parte, el párrafo segundo del mencionado artículo continúa diciendo que:

“No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda”.

Del segundo párrafo del mencionado artículo se deduce según MORENO GENÉ¹⁸, que el art. 52 d), no habilita al empresario a extinguir el contrato de los trabajadores ante cualquier ausencia de los mismos, sino que únicamente se apareja esta posibilidad a aquellos supuestos de absentismo que el legislador considera suficientemente relevantes.

Por otra parte, de lo expuesto en el art. 52.d) ET, también podríamos deducir tras ver su redacción que su aplicación podría generar posibles supuestos de discriminación, más aún, si nos atenemos al Derecho Comunitario a través de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000¹⁹, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Doctrinalmente esta idea es compartida por autores como BAYLOS GRAU²⁰, que considera que el Estatuto de los Trabajadores, *“permite el despido del trabajador por enfermedad justificada por los servicios médicos salvo que la enfermedad sea de larga duración”*, por otra parte considera que, *“la finalidad de la norma es clara, establecer un principio de sospecha sobre la morbilidad de corta duración, y otorgar la amenaza del despido como forma de conseguir que el trabajador y la trabajadora acudan enfermos al trabajo y no hagan uso de la asistencia sanitaria a la que tienen derecho”*, y concluye diciendo que, *“es evidente la contradicción de este precepto con el reconocimiento constitucional del derecho a la salud de los ciudadanos españoles”*.

Para comprobarlo nos remitimos al art. nº 2 de la mencionada Directiva, (Concepto de discriminación) apartados 1º y 2º, que establecen lo siguiente:

(1º) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el art. 1.

(2º) A efectos de lo dispuesto en el apartado 1º:

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el art. 1;

b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una

¹⁸ MORENO GENÉ, JOSEP (2016). *La enfermedad asimilada a discapacidad” como límite al despido del trabajador por sus ausencias de trabajo*. *Iuslabor*, ISSN-e1699-2938, nº 2, p. 3.

¹⁹ Unión Europea, Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357>

²⁰ BAYLOS GRAU, ANTONIO (2012). “El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y colectivos y la exaltación del poder privado del empresario”, *Revista de Derecho Social*, nº 57, p. 13.

orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:

i) dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; o que

ii) respecto de las personas con una discapacidad determinada, el empresario o cualquier persona u organización a la que se aplique lo dispuesto en la presente Directiva, esté obligado, en virtud de la legislación nacional, a adoptar medidas adecuadas de conformidad con los principios contemplados en el art5 para eliminar las desventajas que supone esa disposición, ese criterio o esa práctica.

En este sentido la jurisprudencia nos recuerda que el legislador dispone de un amplio margen de actuación a la hora de determinar los criterios para establecer si existe o no discriminación indirecta por razón de discapacidad, todo ello en base objetivos en materia de política social y de empleo en contra del absentismo laboral para ello basta dirigirse al inciso (i), del art. 2.2º de la Directiva Comunitaria. En el caso en el derecho español se corrobora este hecho a través de distintas sentencias como por ejemplo, la SJS nº 1 de Cuenca de 7 de marzo de 2018 que fue impugnada mediante recurso de súplica, y resuelta STSJ de Castilla-La Mancha de 10 de abril de 2019²¹. En este caso, el recurso de súplica²² será desestimado por el STSJ de Castilla La Mancha por

²¹ Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra la empresa de D José Ramón. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), nº de Procedimiento: 132/2018.

<file:///C:/Users/admin/Documents/albacete.pdf>

²² La Sala coincide con la conclusión de la sentencia de instancia, en el sentido de que los medios establecidos para la consecución de este objetivo no se consideran adecuados yendo más allá de lo necesario en relación con el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad pues contemplando supuestos de exclusión del cómputo de las ausencias al trabajo aún justificadas por motivos razonables, incluso alguno en los que ocasionalmente pudieran ampararse personas con discapacidad, lo cierto es que no incluye ninguna exención en el cómputo de los días de ausencia motivados por la discapacidad del trabajador, lo que determina, como en el caso del Sr. Darío, que las ausencias consecuencia de dicha discapacidad sean equiparadas a las derivadas de la simple enfermedad de un trabajador no discapacitado, cuando el trabajador discapacitado, por razón de esta condición tiene un mayor riesgo de estar de baja por una enfermedad derivada de su discapacidad. La consecuencia de todo ello como concluye la sentencia, es que la aplicación de una norma aparentemente neutra cuya justificación legítima es la de luchar contra el absentismo laboral y disminuir los costes empresariales derivados del mismo discrimina a los trabajadores con discapacidad en relación con los trabajadores que no la tienen pues la regulación establecida para reducir el absentismo laboral en dicho precepto, no ha tomado en consideración que su aplicación puede causar a los trabajadores con discapacidad un perjuicio mayor que al resto de los trabajadores porque aquellos por razón de su capacidad soportan un riesgo mayor de sufrir bajas o ausencias en el trabajo como consecuencia de enfermedades derivadas de su discapacidad.

El Juez de instancia ha valorado correctamente, a juicio de la Sala, siguiendo los criterios indicados por la sentencia prejudicial (49 y 50), que los medios establecidos por la norma para conseguir la finalidad de luchar contra el absentismo laboral van más allá de lo necesario y no toman en consideración el mayor perjuicio que su aplicación produce en las personas con discapacidad, por lo que la finalidad de la norma no justifica ni excluye la aplicación del principio de

discriminatorio, condenando a la empresa y declarándolo nulo por un despido objetivo basado en faltas de asistencia justificadas.

Continuando con los costes del absentismo, otro importante se produce directamente en la ausencia provocada por el absentismo, en cuanto a la retribución que hay que proporcionar a los sustitutos, y el coste de horas extras que se pueden generar las sustituciones. En España el coste laboral por absentismo justificado por enfermedad o incapacidad laboral temporal suele estar cubierto por la empresa a través del Sistema de Seguridad Social; pero hay que señalar que no siempre es así; ya que por ejemplo, en el caso de los salarios por incapacidad laboral temporal por contingencias profesionales (accidentes de trabajo o enfermedad profesional), y según el art. 129, de Ley General de la Seguridad Social (LGSS), la empresa asume el 100% de dicho salario el día de la baja, y también el día de la baja si se produce recaída; y el 75% desde el día siguiente. Esta situación se mantiene durante 12 meses, prorrogables a otros 3 si no hay alta médica ni posibilidad de mejora; y hasta 24 meses, si no hay alta médica, pero sí posibilidad de mejora (art. 131 bis).

Otros costes para las empresas son los subsidios de incapacidad temporal (IT), por contingencias comunes (accidente no laboral y enfermedad común); en este caso la empresa y según la LGSS, se hará cargo de la prestación de incapacidad temporal desde el 4º al 20º día desde la baja médica, ambos días incluidos.

Además, le corresponderá el 60% de la base reguladora, y a partir de 21 el 75%, del resto se hará cargo e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la Mutua. Como contraprestación, la empresa podrá contratar trabajadores interinos o sustitutos en determinados puestos de trabajo con bonificaciones de hasta el 100%, en el caso de sustituciones por maternidad o paternidad, o por riesgo de embarazo o lactancia.

Por lo tanto, para finalizar este epígrafe, es importante combatir el absentismo laboral, que debe ser una prioridad para las empresas, siendo para ello fundamental establecer estrategias adecuadas que midan los resultados de este absentismo; por ello, uno de los mejores medios podría ser la implantación del nuevo registro de jornada laboral aprobado por la Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo.

IV. LA NUEVA LEY DE REGISTRO DE JORNADA

igualdad de trato de los trabajadores con discapacidad proclamado por la Directiva 78/2000/CEE. En consecuencia la aplicación de dicho precepto a ausencias en el trabajo de un trabajador con discapacidad derivadas de dicha discapacidad constituye una discriminación prohibida que conforme a lo establecido en los arts. 17 ET y 35.4 RD-L 1/2013, siendo su consecuencia la nulidad de la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo del Sr. Darío como consecuencia de faltas de asistencia al trabajo aún justificadas conforme a lo establecido en el art. 52.d) ET.

La nueva normativa sobre la obligación para las empresas de llevar un registro diario de la jornada laboral, entro en vigor el 12 de mayo de 2019; con esta nueva normativa aprobada por RD-L .8/2019 de 8 de marzo, el gobierno pretende acabar con las horas extras no pagadas. La principal novedad que incorpora esta nueva norma es la creación de un registro de jornada laboral obligatorio para todas las empresas y trabajadores, siempre y cuando entre ambas figuras exista una relación contractual regulada en el Estatuto de los Trabajadores.

Con esta nueva norma, las empresas deberán garantizar el registro diario de la jornada laboral de sus empleados tanto al inicio, como al final de la misma. En este sentido, y para facilitar su implementación, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, publica una Guía sobre el registro de la jornada laboral. A la hora de su aplicación este registro se llevará a todos los trabajadores con independencia del tipo de contrato que tengan, a jornada completa, a tiempo parcial o temporal; del mismo modo será aplicado a todos los sectores de actividad y a todas las empresas con algunas excepciones como las relaciones laborales de carácter especial, es decir, personal de alta dirección y otros que ya cuenten con un régimen especial y específico de registro.

A continuación, vamos a desglosar los distintos aspectos de cómo se debe implementar el registro, y su regulación específica dentro del Estatuto de los Trabajadores, además de su problemática, sanciones etc.

4.1. Obligatoriedad del Registro

En España la obligatoriedad del registro de la jornada laboral de los trabajadores se recoge en el RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Este estatuto, establece dos supuestos específicos, y un tercero general que fue aprobado e introducido en el estatuto por la nueva normativa sobre medidas urgentes de protección social y de la lucha contra la precariedad laboral en la jornada laboral de trabajo la Ley 8/2019 de 8 de marzo.

- El *primero de los supuestos*, está relacionado con las horas extraordinarias, que vienen recogidas en el apartado 5º del art. 35 ET, que establece lo siguiente:

(5º) *“A efectos de cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrara día a día, y se totalizara en el periodo fijado para el abono de las retribuciones entregando copia del resumen al trabajador en el recibo de salarios”.*

Con lo establecido en el anterior artículo, el empresario estará obligado a entregar al trabajador un comprobante de las horas incluido en el recibo de salarios.

- El *segundo de los supuestos*, trata de los trabajadores con contrato a tiempo parcial; para analizar este caso, nos remitiremos a lo dispuesto en el art. 12 apartado 4ºc ET, que establece lo siguiente en cuanto a los trabajadores con este tipo de contrato:

(4º) *“A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizarán mensualmente entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”.*

En este caso las empresas, estarán obligadas a conservar los registros de las jornadas de trabajo durante al menos 4 años. En caso de incumplimiento de esta obligación, el contrato se presumirá como de jornada completa de trabajo, salvo, que se demuestre lo contrario por parte del empresario.

El *tercero de los supuestos* que nos encontramos en el Estatuto de los trabajadores es la novedad más importante, introducida por la nueva normativa sobre registro, y se trata de la obligación de registrar la jornada laboral en todos los casos; esta novedad se incorpora tras la modificación del art. 34 ET, que introduce lo siguiente:

“La empresa deberá garantizar el registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores”.

En este registro deberá incluirse el inicio y la finalización de la jornada de trabajo, de cada uno de los empleados, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que la empresa determine; por otra parte, la organización y documentación de dicho registro se realizará mediante negociación colectiva, acuerdo de la empresa, o bien por decisión de la propia empresa previo acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Por último, como hemos indicado anteriormente, existe la obligación de conservar los registros durante al menos 4 años. Pero llegado a este punto:

¿Cómo deberá efectuarse el registro de la jornada laboral?

En el caso de la normativa española, no se contempla este supuesto, por lo que existe la posibilidad de efectuarlo a través del cualquier medio que nos asegure una determinada fiabilidad, ya sean medios manuales o informáticos. Del mismo modo, en la norma no se establece qué tipo de datos deben contenerse el registro, aunque sí nos ofrece

unos indicadores estándares mínimos como son: la identificación del trabajador, hora de entrada y salida, y la firma del propio trabajador; en caso de incumplimiento de estos estándares, además de considerarse el contrato celebrado como a tiempo completo, salvo prueba en contrario; el empresario podría ser sancionado en los términos que establece la propia norma.

4.2. Implementación Técnica del Registro y control

Como hemos señalado anteriormente, no existe en la nueva norma sobre el registro un modelo oficial de cómo implementarlo, siendo válidos cualquiera de los modelos existentes ya sean manuales o informáticos siempre demuestren cierta fiabilidad; lo que sí es importante tener en cuenta según la nueva norma de registro, es que éste debe realizarse día a día, y estar a disposición de las autoridades laborales en cualquier momento que se requiera. Las empresas en consecuencia deberán implantar en sus centros de trabajo las máquinas o métodos adecuados que estimen para el fichaje de las horas de entrada y de salida de sus empleados; señalar que ante esta flexibilidad de la que disponen los empresarios, debemos formularnos la siguiente pregunta a la hora de implantar el registro para determinados trabajadores.

¿Qué sucederá con aquellos trabajadores que se hallen desplazados a otro territorio o país donde no se encuentre el centro de trabajo?

Ante esta situación, y en un sentido jurisprudencial, la Audiencia Nacional española lo deja muy claro, al considerar que las empresas de países de origen también tendrán la obligación de establecer un registro de horas de sus trabajadores, cuando éstos realicen su trabajo fuera del mismo centro. Por lo tanto, existe la obligación del registro diario de todos los trabajadores de empresas españolas con independencia del lugar donde se desempeñe el trabajo, por lo que las empresas deberán preocuparse de centrar sus esfuerzos en este sentido para establecer los métodos de control de registro adecuados a estas circunstancias y tipo de trabajadores. Hoy en día contamos con innumerables y avanzados métodos tecnológicos suficientes para efectuar los controles de registro; por ejemplo, aplicaciones de software, aplicaciones móviles que marcan la geolocalización, o páginas Web a través del Pc e internet.

A continuación, vamos a enunciar algunos de los sistemas o métodos de registro y control más comunes que existen, y que pueden ser utilizados para el registro laboral tanto para los trabajadores en sus centros de trabajo, como para aquellos otros que se hallen desplazados o fuera de los mismos.

- Registro en Papel

Este tipo de registro es el más usado por la pequeña y mediana empresa está

totalmente permitido en España, a pesar de ser uno de los más rudimentarios; como cualquier otro método, dispone de ventajas e inconvenientes. Entre las primeras está la principal que es su coste, prácticamente cero en comparación con la necesidad de tener que haber usado de máquinas con el consiguiente coste económico y de mantenimiento; por otra parte, el papel facilita la acreditación ante posibles inspecciones de las autoridades laborales, además de poder escanearse fácilmente en cualquier momento.

Como inconvenientes se puede producir una elevada acumulación del mismo con la ocupación de lugar que conlleva, más aún, teniendo en cuenta que la norma obliga a la conservación de estos registros durante al menos 4 años. Otro inconveniente que encontramos con el uso del papel, es deterioro que puede sufrir a corto y medio plazo, y su posible pérdida; por último, su fiabilidad puede ser cuestionada por su fácil y rápida manipulación, sobre todo a la hora de cumplimentarlo.

- Máquinas de fichar

Este es uno de los métodos que más se han utilizado por las grandes empresas, hasta que aparecieron los medios digitales, es uno de los que menos dificultades han presentado en cuanto a su uso; éste consiste en fichar a través de tarjeta o pin, siendo el uso del pin muy similar al que se le da en las plataformas digitales.

Como ventajas, presenta varias como son: la automatización de la gestión documental, la acreditación en sede judicial o inspección del registro de jornada, En cuanto a los inconvenientes el más destacado es la inversión económica que debe realizarse en la implantación del mismo, así como su mantenimiento; otros inconvenientes los encontramos en la imposibilidad de fichar de aquellos trabajadores que se encuentren en un lugar distinto y alejado del centro de trabajo; y en último lugar el posible fraude que se puede producir cuando un trabajador fácilmente puede fichar por otro, cuando en realidad no debería haber fichado.

- Reconocimiento de huellas y facial

A la hora de establecer el control horario de los trabajadores, existen unos métodos denominados biométricos que evitan que un trabajador pueda fichar por otro. Los métodos biométricos, se suelen instalar en las empresas donde acuden los trabajadores cada día para iniciar su jornada de trabajo; estos consisten en un lector de huellas o de tarjetas o bien un sistema de reconocimiento facial. Durante los últimos años los métodos de huellas dactilares y reconocimiento facial se han convertido en unos de los favoritos de las empresas a la hora de establecer el

control de acceso y salida de sus empleados.

El reconocimiento de huellas dactilares consiste en identificar a los trabajadores por las características propias que tienen el dibujo de sus huellas; las huellas constituyen uno de los rasgos que aparecen en cada persona y que difícilmente pueden ser reproducidos de la misma manera en dos individuos diferentes. Este sistema dactilar de reconocimiento es uno de los más seguros, especialmente a la hora de detectar a un individuo o persona de entre un elevado número de ellos; esto se produce por las características biométricas de las huellas, que son únicas y exclusivas, y que prácticamente no varían nada a la largo del tiempo.

Los sistemas de detección de huellas pueden presentar algunas dificultades o inconvenientes; por ejemplo, no están recomendados para centros de trabajo donde se desarrollen tareas que puedan altear el dibujo de las huellas, como pueden ser tareas en donde se necesiten ensuciar las manos con productos generalmente corrosivos. Como ventajas, la posibilidad de poder utilizar cualquier dedo de la mano en el caso de que alguno de ellos haya sufrido un desgaste de sus huellas. Por otra parte, a la hora de establecer contacto con el sensor es muy importante la higiene de los dedos, siendo este un condicionante fundamental en el éxito de este sistema de control biométrico.

Introduciéndonos en el sistema de control facial, tenemos que decir que en éste la tecnología usada es la 3D, por la cual, reconoceremos los rasgos faciales de la persona, así como la posición de sus ojos, tamaño de la nariz, frente o boca. La dificultad en este sistema la encontramos en la variabilidad que puede presentarse en la expresión del rostro, de las personas que se someten a él, que no deben hacer gestos ni muecas para no dificultar el reconocimiento facial. Cuando por primera vez se aplica dicho reconocimiento los datos quedan grabados automáticamente, para que en posteriores sirvan para establecer la identidad de la persona; otra de las dificultades que pueden aparecer con este método o sistema de control por reconocimiento facial, podría darse en la calidad de la lente utilizada por el lector, ya que si ésta no reúne la calidad ni las condiciones adecuadas se dificultara el reconocimiento. En cuanto a las diferencias respecto al primer método biométrico mencionado el de las huellas, debemos señalar que el método de reconocimiento facial, presenta algunas ventajas²³; por ejemplo, que reducen las posibilidades de error; otra ventaja es que no existe una fricción, sino una

²³ LOPEZ PEREZ, NICOLAS y TORO AGUDELO, JUAN JOSÉ. (2012) "*Técnicas de biometría basadas en patrones faciales del ser humano*". Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas y Computación. (Monografía) Universidad de Pereira (Colombia) <http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesis/textoanexos/0053682L864.pdf>

automatización; es decir, cuando utilizamos el sistema de reconocimiento facial la persona no debe hacer nada, mientras que con la huella se deberá friccionar e incluso en muchas ocasiones marcar un pin.

Por último, y respecto a estos dos sistemas, hay que indicar que nunca se registran imágenes de caras o huellas, sino un resumen de las mismas, para de esta manera garantizar la privacidad de las personas, en este caso la de los trabajadores.

- Sistemas de registro de medición móvil

Con la modificación del art. 34 ET, provocada por la nueva normativa de registro, aparece la obligación a todas las empresas de mantener un registro de la jornada laboral de sus trabajadores; es obligatorio en todos los sectores de actividad donde se presten servicios; es decir tanto en sectores de actividad que cuenten con centros de trabajo, como aquellos otros donde se presten los servicios de forma móvil, o sin centro de trabajo; y en donde a pesar de no existir un centro de trabajo, los trabajadores desarrollan una actividad y por lo tanto deben registrar sus entradas y salidas.

Para este tipo de sectores, son fundamentales las aplicaciones móviles como herramientas de control y registro de sus empleados. Estos sistemas actúan mediante geolocalización de sus trabajadores, y están perfectamente legalizados en nuestro país; Para su funcionamiento, los trabajadores deben contar con un dispositivo móvil, que en ocasiones proporciona la propia empresa. Para el funcionamiento de estos dispositivos, además de la red, deben contar con las Apps necesarias y adecuadas que suelen ser descargadas e instaladas en estos dispositivos. Con dispositivos móviles las empresas podrán controlar mediante geolocalización a sus trabajadores, que a pesar de no tener un centro físico de trabajo podrán y deberán fichar sus entradas y salidas.

Pero *¿cómo funcionan estas Apps?*; en la mayoría de los casos el funcionamiento es muy similar; las propias empresas son las que deben dar de alta a sus trabajadores en las plataformas de internet, donde llegan los datos y la información de forma telemática, como las entradas y salidas a la hora de fichar; fichaje que efectuaran los propios trabajadores a través de su aplicación móvil.

Como sabemos, la nueva ley obliga a guardar la información registrada durante al menos 4 años, para este tipo de registros mediante dispositivos móvil, existe una plataforma digital que servirá para almacenar los datos durante tiempo necesario, que deberán estar accesibles por si en cualquier momento la autoridad laboral los requiere; para lo cual, con una simple descarga se podrán extraer de la misma plataforma.

A la hora de establecer las ventajas de estos métodos móviles debemos destacar las siguientes: son de uso independiente para los trabajadores que se encuentran lejos de su puesto de trabajo, o para aquellos otros que trabajan de forma móvil, sin existir centros de trabajo; tienen un bajo coste, simplemente se necesita un terminal móvil con su aplicación; poseen la ventaja de la automatización de la gestión documental, que como hemos señalado queda en una base de datos.

Como inconvenientes podemos encontrar la falta de red para activar la geolocalización, fundamentalmente en el momento que deban fichar las entradas o salidas; la necesidad de cláusulas informativas para el uso de la geolocalización; y la negativa de los trabajadores o empleados a usar sus propios dispositivos móviles en el caso de que las empresas no se los faciliten.

Por último y en relación a este tipo de registro y control, debemos destacar algunos aspectos formales con los que deben cumplir las empresas; entre estos controlar y comprobar cuando el trabajador inicia o finaliza su jornada, informar al trabajador en todo momento sobre las cuestiones de redes y actualizaciones en el móvil, y sobre las cláusulas de información de geolocalización, que son fundamentales, ya que si no existen podría producirse la invalidez de las pruebas de registro, como pueden ser los retrasos a la hora de incorporarse al trabajo, las ausencias, o las propias horas de entrada o salida y sus excesos.

4.3. La Implementación a través de la Negociación Colectiva

Con la nueva normativa de regulación de la jornada laboral y su registro se introduce la participación de los representantes legales de los trabajadores. La nueva norma de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, es trasladada al Estatuto de los Trabajadores en su art. 34 apartado 9º, que dice lo siguiente:

(9º) “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

..Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

..La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus

representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Este artículo se introduce en el Estatuto de los Trabajadores, tras modificar el art. 7 que establece lo siguiente”

“El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”.

La diferencia con la anterior regulación, está en que anteriormente, la forma de establecer el registro de jornada laboral y una vez que se imponía por la autoridad laboral se le concedía solamente a la empresa, por lo que el inicio y finalización de la jornada laboral de cada trabajador estaba a manos de la empresa sin contar con la representación legal de los trabajadores; ahora, por el contrario no es solo la empresa la que debe determinar cómo se lleva a cabo el registro laboral, sino, que deberá ser negociado también con los representantes de los trabajadores.

Por lo tanto, los convenios colectivos serán forma y parte a la hora de establecer las normas de las pausas y el control horario, como deja claro la nueva normativa; por otra parte, en con éstos registros se deberán incluir cláusulas para cumplir con las obligaciones de los mismos, siempre desde el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y a la propia Ley de Protección de Datos. En este sentido, las empresas y organizaciones deberán adaptarse a la nueva normativa y les tocara negociar y organizar la forma de implantar el registro. Por otra parte, si no existiera acuerdo el empresario de forma unilateral previa consulta con los representantes legales de los trabajadores lo podrá realizar. Una de las dificultades que puede ralentizar este proceso la encontramos en la adaptación de todos los convenios sectoriales a la nueva forma de regulación de los registros laborales. En España en el año 2018 más de 7 millones de asalariados ya tenían pactados convenios colectivos, donde sí se incluyen sus condiciones salariales, y donde se trata de blindar los sueldos frente a la inflación; a pesar de ello las cláusulas estipuladas en dichos convenios solo salvarían de dicha inflación a un 18% de los ocupados.

Estas cláusulas a las que se les deberán unir las relacionadas con la nueva fórmula de registro laboral, se deberán recoger en cada uno de los convenios sectoriales pactados. Aunque es cierto que durante los últimos años debido a la presión empresarial estas han ido decayendo; como recomendación y para evitar posibles sanciones, la

Inspección del Trabajo a través de una Guía, ha publicado los criterios e instrucciones para sus inspectores y subinspectores ante posibles visitas a las empresas que realicen el nuevo registro; entre los criterios, el primero y fundamental es determinar si la empresa cumple o no con la nueva normativa de jornada dentro de las posibilidades que permite en ordenamiento en materia laboral, en relación a la distribución de la jornada de trabajo; esta circunstancia no significa que las empresas no tengan cierta flexibilidad a la hora de establecer las pautas y distribución de horas; de hecho, la Inspección laboral, no exigirá por ejemplo las pausas e interrupciones de la jornada laboral en el registro; sin embargo, sí será conveniente registrar este tipo de pausas entre el inicio y el final de la jornada ya que en caso contrario, se considera como jornada efectiva toda la comprendida desde la hora de inicio hasta la finalización de la misma; del mismo modo la inspección no admitirá en ningún caso como control los cuadrantes que aplique las empresas predeterminados para determinados periodos.

Los Convenios Colectivos son el conjunto de acuerdos firmados tras la negociación efectuada entre los representantes de los trabajadores, y los de las empresas. Lo que se pacta fundamentalmente son los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, así como condiciones laborales de producción entre otras. La regulación de estos convenios la encontramos en el propio Estatuto de los Trabajadores en su art. 82, y ss., y las personas legitimadas para su elaboración en el art. 87 ET.

A la hora de hacer una clasificación de los convenios, diferenciaremos entre Convenios de carácter sectorial, y Convenios colectivos de empresa; los primeros son aquellos alcanzados entre los Sindicatos y las Asociaciones de Empresarios para regular las condiciones de empleo y trabajo en todas las empresas, y cuya actividad esté recogida en su ámbito funcional. Los segundos, aquellos alcanzados por la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y que constituyen un reglamento adoptado libremente por la voluntad de las partes y en virtud de su autonomía colectiva. Suelen tener frecuencia anual. Los convenios colectivos una vez firmados serán registrados en los términos que establece el RD 713/2010 de 28 de mayo, y publicados en los Boletines oficiales del Estado, Comunidades Autónomas o provincias.

Otra clasificación puede ser la siguiente: Convenios colectivos sectoriales estatales, autonómicos provinciales e interprovinciales; todos formados entre los sindicatos y las agrupaciones empresariales que alcancen al menos un 10% de representación en el sector del ámbito territorial correspondiente. Por ejemplo, los Convenios sectoriales locales o comarcales, son aquellos convenios cuyo ámbito territorial afectan a una localidad y su comarca en una clase de actividad económica determinada, en la negociación de estos convenios se encontrarán, por un lado, los representantes de los

sindicatos; y por otro, las agrupaciones empresariales que alcancen el 10% de representatividad en el ámbito geográfico local.

Por lo tanto, cada convenio sectorial afectara a una empresa concreta y se mantendrá su prioridad en el ámbito geográfico que sea firmado. Una cuestión a tener presente es el periodo de tiempo necesario para adaptar los convenios colectivos a nueva situación, partiendo desde que la norma entra en vigor. En este sentido las negociaciones deberían haber comenzado el 12 de marzo de 2019. Según la disposición 6º apartado 4º del Real Decreto Ley 8/2019, se establece lo siguiente:

4º. “El registro de jornada establecido en el apartado 9 del artículo 34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, según la redacción dada al mismo por el artículo 10 de este real decreto-ley, será de aplicación a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»²⁴.

Finalmente, el uso de la negociación colectiva a la hora de establecer el registro de jornada laboral es necesario, como así lo establece el propio Real Decreto en su exposición de motivos en el apartado V, lo justifica de la siguiente manera:

(V) “Por todo ello, a través del artículo 10 de este real decreto-ley se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para regular el registro de jornada, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con ello, se facilita la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en consecuencia, sobre el salario, y se sientan las bases para acabar con un elemento de precariedad de las relaciones laborales, reconociendo el papel de la negociación colectiva”.

4.4. Protección de datos y el Registro Laboral

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

²⁴ RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>

de datos personales y a la libre circulación de estos datos²⁵, establece en su art. 88 lo siguiente:

1. *“Los Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, establecer normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personal, ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute, individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la extinción de la relación laboral”.*

2. *“Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana de los interesados, así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales, prestando especial atención a la transparencia del tratamiento, a la transferencia de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y a los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo”.*

Por su parte el art. 5.1, del Reglamento, recoge los principios básicos para el tratamiento de dichos datos, donde éstos serán tratados de manera lícita, leal y transparente, recogidos con fines determinados explícitos y legítimos; serán adecuados pertinentes y limitados; por otra parte serán exactos y si es necesario actualizados; serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; y serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adapta el nuevo Reglamento europeo al ordenamiento jurídico español. Además, en España estos derechos también están regulados en el art. 18.4 CE; de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, los Convenios colectivos podrán establecer normas específicas relativas al

²⁵ Unión Europea, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos.

<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>

tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral y siempre bajo el consentimiento de la Ley y del propio trabajador.

Como se ha comprobado a lo largo de este estudio en mayo de 2019 entra en vigor el RD-L 8/2019 de medidas urgentes de protección social contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo; tras su aplicación se produce la modificación del art. 34 ET se dónde aparecerá un nuevo apartado el 9º que establece que:

9º. “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”.

Por otra parte, continúa diciendo que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa previa consulta con los representantes de los trabajadores se deberá organizar y documentar este registro diario.

¿Cuáles son los problemas o dificultades de cumplir con la protección de datos en la aplicación del nuevo registro de jornada laboral?

Como es de saber, las empresas tienen la obligación de conservar los registros de todos sus trabajadores durante al menos 4 años, y además, éstos deberán estar a disposición de los mismos y de sus representantes legales; o bien, de la autoridad laboral cuando ésta lo considere. A la hora de implantar el registro es muy importante tener en cuenta, cual, será la herramienta más adecuada para mantener la privacidad de los trabajadores; por ejemplo, a la hora de utilizar herramientas de geolocalización, o métodos biométricos que precisan de un alto grado de protección.

La propia normativa, establece que el registro deberá efectuarse mediante negociación colectiva, y en su defecto será a propia empresa la que lo realice previa consulta con los representantes de los trabajadores; sea cual sea el método escogido, unos de los principios fundamentales que se deben cumplir será la protección del trabajador; por un lado, manteniendo unas condiciones de trabajo dignas y por otro, protegiendo su privacidad; como es evidente esta protección dependerá en gran medida del nuevo registro de jornada de trabajo que se utilice. A estos efectos, la mayoría de las empresas, utilizan métodos de registros más o menos intrusivos.

Como ejemplo, el registro de una hoja de papel con la hora de entrada y salida, ya aporta datos del trabajador como su nombre, apellidos o documento nacional de identidad; o asignar una tarjeta con una identidad de usuario asignado, o bien, monitorizar la actividad informática de los ordenadores de los trabajadores a la hora de iniciar el equipo o apagarlo; otros sistemas también con cierto nivel de intrusión, podrán

ser los sistemas de implantación para llevar a cabo el control de registro mediante huella dactilar, o los propios sistemas de geolocalización, que en la mayoría de los casos requieren del uso y tratamiento de datos de carácter personal. Con el nuevo reglamento de protección de datos, se establece una serie de principios y deberes a llevar a cabo en este tipo de registros por las empresas; uno de los principales es informar al trabajador en todo momento sobre el método de registro que va a utilizar, ya que esta información proporcionara el al trabajador una serie de derechos relacionados con su privacidad.

¿Qué debe controlarse con el registro de jornada laboral?

Una de las controversias que encontramos con la puesta en marcha de la nueva normativa de registro laboral es su compatibilidad con la nueva ley de protección de datos de 2018.

Hasta hace poco eran muchos los empresarios que se oponían a establecer el registro de jornada laboral excusándose en la privacidad y protección de datos de sus trabajadores, cuando la única finalidad verdadera para la cual se debería utilizar el registro es para recabar las horas extraordinarias, o el absentismo injustificado. El control laboral que se debe llevar a cabo de forma obligatoria por todas las empresas debe realizarse con sistemas lo menos intrusivos posible y acordes a la ley, con la única finalidad de regular exclusivamente la entrada y salida del trabajador con independencia de donde se encuentre, ya sea de forma presencia o a distancia.

El único interés que pretende alcanzar la norma, es comprobar que los empresarios cumplen con la jornada laboral de trabajo recogida en el contrato, y que los trabajadores no efectúen horas extras más allá de las permitidas; y la única información que debe recogerse a través de estos sistemas debe de ser exclusivamente el horario de entrada y salida del trabajador, información suficiente para evitar abusos en las relaciones laborales.

¿Qué debe regular la Ley de Protección de datos (LOPD)?²⁶

La Ley de Protección de datos consta de un apartado donde se inciden en los derechos laborales de los trabajadores, y otros relacionados con la privacidad; en cuanto a los primeros nos encontramos con derechos como:

- *Derecho a la intimidad de los trabajadores:* en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por parte del empleador; en este caso si el

²⁶ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673

empresario ofrece a su trabajador un dispositivo móvil o portátil. (Smartphones, Table, Pc) deberá informarle sobre los criterios de utilización, solo y exclusivamente a efectos de su utilización en relación al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Derecho a la desconexión digital: este derecho está estrechamente relacionado con el teletrabajo, y los trabajadores tienen el derecho de desconectarse digitalmente para garantizar así, fuera de su tiempo de trabajo legal establecido; su periodo de descanso, vacaciones o intimidad personal y familiar. La empresa en este caso estará obligada a establecer una política de uso responsable de los dispositivos, como establece la propia LOPD en su art. 5.1, de su Reglamento²⁷:

(5.1) *Los datos personales serán: “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»)”*.

- *Derecho a la intimidad del trabajador frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonido:* las grabaciones que se efectúen dentro del puesto de trabajo deberán estar dentro de los límites legales establecidos; es decir, nunca deberán efectuarse grabaciones en lugares de esparcimiento, descanso o uso privado; y siempre, deberá ponerse en conocimiento del trabajador y sus representantes.

Por lo tanto, si se cumplen lo descrito anteriormente descrito, tanto el nuevo registro de jornada laboral, como la Ley de Protección de datos podrían ser totalmente compatibles; por lo que el nuevo registro habrá encontrado su encuadre en la normativa de protección de datos, siempre que se usen datos de carácter personal en operaciones de registro, conservación, estructuración, difusión, distribución o destrucción, de forma adecuada.

Por ejemplo, cuando una empresa registre la huella de un trabajador, éste será considerado como un dato especial de carácter biométrico; cuando la huella se utilice para recoger la entrada y salida del trabajador habrá que tener en cuenta que el RGPD, incluyo los datos biométricos como categoría de dato especial.

A continuación, se deberá informar al trabajador como medida de control; en este caso según el art. 20 ET, no será necesario el consentimiento del trabajador. Seguidamente se realizará una evaluación de impacto sobre estos datos; para finalizar, se efectuará un registro de actividades. Por otra parte, un aspecto

²⁷ RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. (Reglamento de la ley de Protección de datos 3/2018)

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979>

fundamental durante este proceso es que el sistema o mecanismo de control (en este caso biométrico), cumpla las condiciones que se recogen en el Reglamento General de Protección de Datos. Por último, para el caso de otros sistemas o métodos de registro como los métodos de geolocalización, el procedimiento a seguir será el mismo. Además, debemos entender que la información que se recogida con los sistemas de registro laboral estará acorde con la Ley y no supondrá intromisión alguna para la intimidad del trabajador, ya que solo reflejará las horas de entrada y salida de cada jornada laboral.

4.5. Problemática del Registro Laboral

Como hemos señalado reiteradamente, en mayo de 2019 entró en vigor la DA 6ª RD-L 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Esta disposición obliga a todas las empresas a efectuar un registro de jornada de trabajo a cada uno de sus trabajadores; más allá del problema de cómo aplicar el registro laboral y su adaptación a cada uno de los convenios sectoriales que existen, y otros derivados de la dificultad en el control del registro, ha llevado a la Inspección del Trabajo de la Seguridad Social a elaborar una Guía Práctica para ayudar a su implantación.

En un primer momento, nos vamos a centrar en el problema de las pruebas de registro y en las pruebas judiciales que pueden derivar de éstas en caso de no hacerse efectivas o ante la ausencia de un registro laboral, que como ya hemos señalado es obligatorio a partir del mes de mayo de 2019.

En este sentido distintos autores como DEL MAR, y MOLINA GARCIA²⁸, señalan, que uno de los problemas que se producen a la hora de realizar el registro es que, *“el tiempo de dedicación al trabajo no es una realidad común, puesto que en el mercado de trabajo conviven horarios de distinta naturaleza, desde fijos, flexibles, libres; se contemplan jornadas continuadas, partidas o intensivas; jornadas que arrancan o finalizan en el centro de trabajo y jornadas que no; teletrabajadores; sistemas de jornada flexwork, tiempos de trabajo efectivo y otros de mera presencia, de espera y de disponibilidad; distribuciones irregulares de la jornada y adaptaciones de ésta por razones de conciliación de la vida familiar y laboral”*

Por otra parte, los mismos autores destacan que, *“Tampoco se produce una realidad homogénea en cuanto a la diferente tipología de empresas”*; por lo tanto, podemos encontrarnos con numerosos tipos de empresas y tamaños; además, no se establece

²⁸ VICENÇ DEL MAR y MOLINA GARCÍA, OMAR (2019) *“La implementación técnica del Registro de la Jornada”*. En Derecho.com. Editorial Lefebvre.
<https://elderecho.com/la-implementacion-tecnica-del-registro-la-jornada>

una regla especial en relación a la gran diversificación de empresas y tipos de jornadas que existen; como recomendación debería establecerse la posibilidad de crear un sistema de control personalizado que recoja la totalidad de jornada efectiva de trabajo, con las horas pertinentes trabajadas con independencia del tipo de jornada que realice el trabajador.

¿Qué sucederá en el caso de iniciarse un procedimiento judicial ante la ausencia de registro laboral con la entrada en vigor de la nueva norma?

Inicialmente y en la jurisprudencia española existen sentencias en las que no se cede a las pretensiones de la parte demandante, en este caso un trabajador al cual se le exige acreditar día por día, y hora por hora, las horas extraordinarias realizadas y si estas son de forma esporádica o continua: Recordando la STSJ de Canarias de 13 de marzo de 2015, Rec.(596/2014) ²⁹; en cuanto a los fundamentos de derecho de esta sentencia extraemos las partes 9º y 10º, que establecen lo siguiente:

(9º) “La exigencia de concretar y luego acreditar, día por día y hora por hora, las horas extraordinarias realizadas cuando procede es cuando tales horas extraordinarias son esporádicas o no fijas. Pero cuando lo que se alega es que el propio horario diario y número de días de trabajo determina la superación de la jornada máxima prevista convencional o legalmente, entonces el demandante que pretende reclamar horas extras lo que tiene que hacer es, primero, alegar de forma clara en su demanda ese horario habitual (que determina la realización de una jornada "normal" por encima de la máxima permitida) y el periodo de tiempo en que lo realizó, y luego en juicio probar que efectivamente realizaba ese horario y jornada de forma habitual en el periodo reclamado, pues una vez probado que la jornada de trabajo que se venía realizando de forma habitual supera la máxima establecida en convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, entonces la determinación de cuantas horas extras se han realizado se convierte en una simple operación aritmética consistente en multiplicar el número de horas realizadas en exceso de jornada (por día, por semana o por mes, según la forma de cómputo empleada) por el periodo de tiempo a que se extiende la reclamación”.

(10º) “Como en el presente caso la reclamación del actor de horas extras se basaba, precisamente, en que el horario de trabajo que venía realizando de forma normal implicaba la superación, de forma constante, de la jornada de trabajo

²⁹ (STSJC) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sala de lo social, nº 596/2014, de 13 de marzo de 2015. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra "Servimax Servicios Generales, Sociedad Anónima
file:///C:/Users/admin/Documents/documento.pdf

máxima legal, lo que tenía que probar el actor era precisamente que desempeñaba el horario que se alegaba en su demanda, cosa que ha hecho, incumbiendo luego a la empresa, acreditado ese horario, probar que pese al mismo en realidad no se hacían horas extras -aportando el registro de jornada diaria, acreditando que al demandante se le compensó el exceso de horas trabajadas con descansos o que simplemente no trabajó en todo o parte de ese periodo-, o que las horas extraordinarias fueron pagadas. Habiéndolo entendido en el mismo sentido la sentencia de instancia, procede desestimar el primer motivo de crítica jurídica aducido por la recurrente”.

Esta sentencia señala la exigencia de concretar y acreditar día por día, y hora por hora, las horas extraordinarias realizadas cuando proceden, es cuando tales horas extraordinarias son esporádicas o no fijas; esta sentencia es compartida por DEL MAR, Y MOLINA GARCIA, al establecer que, *“la empresa deberá computar Cada mes o semana, deberían de totalizarse las horas ordinarias como las horas extraordinarias (horas en cómputo diario, semanal o mensual por encima de la jornada ordinaria)”*.

En este caso, el demandante alega que superaba la jornada máxima prevista y pretende reclamar las horas extras, pero lo que debía haber hecho es reclamar de forma clara, el horario habitual que determina una jornada de trabajo normal, y el periodo de tiempo en el que lo realizó, para luego probar en un juicio si realizó ese horario de forma habitual en el periodo reclamado. Para probar el periodo de tiempo habitual, el juez tuvo en cuenta la condición probatoria del art. 217.6 LEC³⁰, que tiene la empresa para probar cual era el horario de sus trabajadores por ejemplo llevando un registro de trabajo, en los términos previstos en el art. 35.5 ET.

Continuando con el argumento y para dar respuesta a la anterior pregunta, deberemos acudir a lo que conocemos con el nombre de la carga de la prueba, en materia de horas extraordinarias. Esta circunstancia es prácticamente muy difícil de demostrar por parte del trabajador, aunque para ello podemos acudir a la jurisprudencia. En nuestro país podemos encontrar sentencias donde al trabajador se le ha dado la razón en relación a la carga de la prueba; como ejemplo, la Sentencia de del Tribunal Supremo (TS) nº 1889/1982 de 16 de junio, Rec. (66.280)³¹, donde podemos comprobar dichos efectos en favor del trabajador de cuyo fallo extraemos lo siguiente:

³⁰ Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) Ley 1/2000, de 7 de enero.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>

³¹ (STS) Sentencia de del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, ST- nº 1889/1982 de 16 de junio de 1982. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra D. Ángel Jesús.
<file:///C:/Users/admin/Documents/STS%20N%C2%BA%201889.pdf>

Debe atribuirse al trabajador: *“las horas extraordinarias, que son horas de trabajo complementarias cuya retribución responde, salvo supuestos excepcionales a una tarea ocupacional con existencia real; afectiva y actual, ejecutada por el operario sobrepasando la jornada normal, pero no a una función laboral en potencia, como es una expectativa de trabajo en la que no existe una dedicación permanente sino un tiempo de estar a disposición del empresario, ante la posibilidad de que ocurra el supuesto o la emergencia en la que sus servicios sean necesarios, y ello independientemente de que la obligación, consistente en atender en situación expectante las asistencias de carácter urgente, que se traduce en una limitación a la libertad de actuación y de desplazamientos, sea objeto de la adecuada y específica valoración en cuanto a su contraprestación dineraria”*.

En este caso la existencia de una prueba rigurosa y circunstanciada de las horas extraordinarias, cede ante el habitual desarrollo de una jornada de trabajo uniforme para colegir también la habitual jornada extraordinaria.

Por lo tanto, corresponde al demandante en este caso el trabajador, la prueba de los elementos constitutivos de lo reclamado en materia de horas extraordinarias; y la interpretación de la doctrina jurisprudencial ha sido la de requerir una estricta y detallada prueba de realización de dichas horas, sin que sea suficiente la mera manifestación de haberlas trabajado; es decir, será el trabajador que deberá aportar las pruebas de los elementos constitutivos de su pretensión como se desprende de del art. 217, apartados 2º y 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) Ley 1/2000, de 7 de enero, que establece lo siguiente:

(2º) “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvencción”.

(3º) “Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior”.

Por lo tanto, con la sentencia de 16 junio de 1982, el trabajador tiene mucho más fácil aportar la carga de la prueba y acreditar una jornada laboral uniforme para que los tribunales dirimiesen sobre la realización de horas extraordinarias, salvo que el empresario pueda demostrar lo contrario teniendo en cuenta lo establecido en el art. 35.5 ET. Con esta nueva situación podemos observar cierta flexibilidad en relación a la carga de la prueba. A día de hoy con la nueva normativa de registro de la jornada laboral que aprueba el RD 8/2019 de 8 de marzo no se establecen cambios algunos en relación al

régimen jurídico formal sobre la carga de la prueba, ya que lo primero que hay que tener en cuenta es la existencia o inexistencia de un registro de jornada laboral.

Por otra parte, y dejando a un lado el aspecto jurisprudencial o la necesidad y obligación de establecer un registro, otras de las dificultades que pueden aparecer en relación a las horas extraordinarias con la existencia o no de registro, pasan por la productividad.

Cuando hablamos de productividad debemos hacer referencia a distintos factores macro y micro económicos que nos sirven para analizar en profundidad este fenómeno. Entre los factores más destacados podemos mencionar: el tamaño de las empresas, su estructura económica, la investigación y tecnología, el ámbito de regulación normativa, los trabajadores, su formación etc. En esta dirección cabe destacar uno de los principales problemas que se encuentran las empresas, que son los requisitos burocráticos por los que deben de pasar. En España el 86% del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas (Pymes) que poseen una media de 10 de trabajadores. Por otra parte, estas empresas cuentan con menos ventajas competitivas que las empresas de gran tamaño que suelen operar en economías de escala lo que les permiten a su vez reducir costes.

Otro factor importante que diferencian a las pequeñas de las grandes empresas está relacionado con su capital humano y su formación. En este sentido el 40% de los trabajadores contratados, tienen una cualificación media, baja que si lo confrontamos con el porcentaje de pymes que existen en España, la mayoría de ellos se encuentran contratados en estas pequeñas y medianas empresas considerando pues, estas disponen de más dificultades para formar a sus trabajadores frente a las grandes empresas. Por lo tanto, hemos afirmar que el crecimiento de la empresa ira en función de su productividad y capacidad de aumentar sus bienes y servicios producidos por hora y trabajador.

España es un país de baja productividad, posiblemente por los datos que acabamos de comprobar donde el 86% de su tejido industrial los constituyen pequeñas y medianas empresas. Lo cierto es, que dicha productividad varía en función de las circunstancias y recesiones económicas; en periodos de crisis, la productividad suele aumentar por cada trabajador que cotiza.

Finalmente, la solución para muchos empresarios ante situaciones de crisis, pasa por el despido de trabajadores, o bien por el aumento de las horas de trabajo dentro de la jornada laboral; horas que en muchos casos no reguladas. La solución para el Gobierno pasa por prestar más atención a este problema relacionado con la precariedad laboral y establecer soluciones como, por ejemplo, la creación y obligación establecer un registro de jornada laboral en España, tema objeto de este estudio.

4.6. Las Sanciones

En cuanto al incumplimiento y sus posteriores sanciones, es deber de las empresas registrar la jornada laboral de sus trabajadores, siguiendo la nueva regulación. Hay que señalar que esta modifica el art. 7.5 del texto refundido del RDLeg. 5/2000, de 4 de agosto por el cual se aprueba la Ley Orgánica de infracciones y sanciones de orden social (LISOS)³². Por otra parte, la instrucción de la Ley 3I2016 de la ITSS³³, sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias, desarrolla las instrucciones a seguir por los inspectores en relación al cumplimiento en implementación de la nueva normativa, haciendo especial hincapié en las horas extraordinarias.

En España la inspección laboral podrá en cualquier momento visitar a las empresas para recabar la información que considere de éstas; entre la que está: la jornada laboral, los horarios, descansos, los tipos de contrato, y las plantillas entre otra relacionada con sus trabajadores; del mismo modo podrá recabar la información sobre horas extraordinarias y justificación de las mismas; o bien, si existen pactos sobre la distribución irregular de la jornada laboral. Según el art. 35.1 ET, el registro de la jornada laboral debe efectuarse por todas las empresas y de forma obligatoria, aunque no existan horas extraordinarias.

Por su parte, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (DGITSS) en la Instrucción 3/2016 señala que:

“no es aceptable admitir la usencia de registro por no realizarse horas extraordinarias, por cuanto el registro diario de la jornada es el presupuesto que permite la contabilización de todas las horas que se hagan para deducir luego la existencia de las extraordinarias”.

La inspección laboral tendrá en cuenta que el registro se haya efectuado a diario, y que en él, se hayan recogido todas las horas de entrada y salida de cada uno de los trabajadores para determinar cuáles y cuántas les corresponden a cada uno de ellos. Por otra parte, no se considerarán aceptados la presentación de cuadrantes con horarios que se hayan presentado con anterioridad a su realización; además, siempre se deberá acreditar la jornada laboral con posterioridad al trabajo efectivo. La comprobación de

³² Texto refundido del RDLeg. 5/2000, de 4 de agosto por el cual se aprueba la Ley Orgánica de infracciones y sanciones de orden social (LISOS) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060>.

³³ Ley 3I2016 (ITSS), sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.
http://estatico.sudespacho.net/mailling/pdf/Instruccion_1_2017_registro_horario.pdf

estos datos se efectuará en los propios centros de trabajo, para así evitar posibles manipulaciones.

En cuanto el tipo y forma de efectuar el registro, como hemos indicado con anteriormente, la propia norma no contempla ningún modelo obligatorio a seguir, dejando en manos de los empresarios la elección de los mismos, ya sean métodos manuales, o informáticos, electrónicos o digitales; lo que sí exige la ley de forma clara y sistemática es, que toda la información registrada sea cual sea el método escogido deberá ser guardada durante al menos cuatro años. En cuanto a la exigencia de la información, la inspección podrá recabarla de forma resumida, es decir, la jornada laboral de los trabajadores, el abono de sus retribuciones, siempre siguiendo los criterios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores en su art. 35.5; además, podrá solicitarse en cualquier momento una entrevista o comparecencia con los representantes de los trabajadores, para obtener más información o documentación.

Para el caso de la documentación que se aporte, ésta estará basada en los posibles contratos y pactos que se establezcan a la hora de realizar el registro de la jornada laboral y el resumen de la misma, así como el de las horas extraordinarias pactadas, para luego cotejarlas con los datos aportados.

Según el art. 35, apartado 1º ET se considerarán horas extraordinarias:

(1º) “aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización”.

La Ley Orgánica de infracciones y sanciones de orden social (LISOS), establece que las empresas que no cumplan con las nuevas normas de registro se enfrentaran a sanciones económicas que en ocasiones pueden ser importantes. Por lo tanto, serán susceptibles de ser sancionados los siguientes casos:

- Se sancionará como infracción leve, con una multa que oscilará entre 60 y 625 euros el incumplimiento de las obligaciones empresariales de registro y declaración de horas extras, y de dentro y dentro de este apartado: la ausencia de registro diario en los términos previstos en el art. 35, apartado 5º ET, que establece lo siguiente:

(5º) ET. *“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.*

- Se sancionará como infracciones graves, con una multa que oscilará entre 626 y 6.250 euros, la transgresión de normas por el incumplimiento de registro de la jornada laboral es decir límites legales mera formalidad y aquellos otros pactados y que se acredite y se refiera a la superación e incumplimiento de los límites de la jornada, por ejemplo, superar el límite máximo de horas extraordinarias; y aquellos otros a los que se refieren los arts. 12, 23, 34 y 38 ET. Estos incumplimientos se sancionarán según lo previsto en la el art. 7, apartado 5º LISOS que establece lo siguiente:

(5º) *“La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”.*

- Por otra parte, también se sancionará como grave, la aparición de horas extraordinarias no registradas y su abono irregular, en un año natural; se sancionará según lo previsto en la el art. 7, apartado 3º LISOS:

(3º) *“No consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas al trabajador”.*

- Se sancionará como infracción grave, el incumplimiento de los derechos de información de los representantes de los trabajadores. Esta se efectuará en base a lo establecido en el art. 7, apartado 7º LISOS:

(7º) *“La transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos”.*

- Se sancionará como infracción muy grave, el impago de salarios, cuando no pueda acreditarse la retribución en los términos previstos en el art. 10 bis, apartado 7.d) LISOS:

(d) *“No presentar la documentación requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o presentar alguno de los documentos sin traducir”.*

Otras consecuencias en relación a la falta de registro serán por ejemplo que, en materia de seguridad social y para compensar la sanción, se liquidaran todas las cantidades de las que se puedan deducir del abono de las horas extraordinarias; en el caso de aquellos trabajadores con contrato a tiempo parcial, su contrato se presumirá realizado a tiempo completo; el abono efectivo de horas extraordinarias no abonadas ni compensadas se deberán efectuar en el plazo de un año; se realizará el abono con carácter retroactivo y con posible recargo, de las correspondientes cotizaciones no ingresadas en relación al abono de las horas anteriormente citadas; y por último, será constitutivo de sanción el no guardar los datos de registro de la jornada laboral durante al menos 4 años.

V. CONCLUSIONES

El 12 de mayo de 2019, entro en vigor la Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo. Con esta nueva norma se pretende regular un nuevo registro para todas las empresas, que deberán ir incorporando en sus centros durante el plazo de 2 meses, esta nueva norma no se ha librado de cierta controversia, ya que su implantación deberá efectuarse de forma consensuada, mediante negociación colectiva, e introducida en cada uno de los convenios sectoriales reguladores en cada actividad. Además, esta nueva norma deberá ser compatible con la reciente ley de protección de datos, que defiende el derecho a la privacidad de los trabajadores.

El registro de la jornada laboral es un instrumento necesario y fundamental para evaluar el número de horas trabajadas en las empresas día a día, a la semana o al año; también sirve para ejercer un control sobre las horas de trabajo efectivo realizadas en relación al contrato y a las normas laborales. Los datos que nos proporcionan estos registros de jornada de trabajo son fundamentales para elaborar otros indicadores socio-económicos como son averiguar el salario medio por hora trabajada, el coste de la mano de obra por unidad de tiempo, y la productividad laboral; gracias y a través de estos registros, podemos analizar la repercusión en la reducción de tiempo de trabajo dentro de la economía, el número de personas ocupadas, el reparto de turnos, y el tiempo que un trabajador debe acudir a su puesto de trabajo.

Otro aspecto fundamental que se analiza con la utilización del registro de jornada laboral, es la supervisión y evaluación, de las políticas destinadas a equilibrar el trabajo con la vida familiar, y que en este sentido y cada día han ido adquiriendo mayor importancia debido a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Con el control de la jornada laboral, a corto y medio plazo, los trabajadores podrán conseguir dicho equilibrio reduciéndose en cierto modo la precariedad laboral; de ahí la importancia

de que para observar esos cambios son necesarios los datos que nos proporcionan estos registros; datos como los de ocupación real de tiempo de trabajo, o de ausencias justificadas o injustificadas lo que se conoce por absentismo laboral.

Cuando hacemos alusión a los datos que proporcionan los registros, estos variarían en función del tipo de empresa o la actividad que se desarrolle, así como de los métodos de registro que se vayan a utilizar, ya sean mecánicos, o informáticos o tecnológicos; por ejemplo, los biométricos a través de la huella digital o los de geolocalización a través de dispositivos móviles, de software, Tablet o Pc. Los registros de jornada laboral no solo nos proporcionan datos sobre las horas de trabajo efectivo remuneradas, y sobre las horas extraordinarias remuneradas, sino que también, nos facilitan los datos sobre las horas que exceden de la jornada estipulada en el contrato y sobre las horas de ausencias o absentismo laboral que se traducen en una reducción del salario.

En cuanto a la utilización e implantación de éstos, generalmente son los países más desarrollados los que utilizan este tipo de registros de jornada laboral, con distintas variantes como hemos analizado en este estudio, países europeos y otros del cono sur americano, además de Estados Unidos. Del mismo modo en este trabajo hemos centrado la atención en la precariedad laboral, que se traduce en contratos con jornadas laborales más largas en duración, y en donde en muchos casos, el exceso de horas trabajadas no son remuneradas, por lo que con el nuevo registro de jornada laboral, se comenzarán a evitar estos abusos.

En cuanto a la aplicación del nuevo registro, hemos analizado su compatibilidad con la nueva Ley de Protección de Datos del trabajador, sacando como conclusión, que es posible establecer un registro de jornada laboral, sin que este vulnere ningún derecho sobre la privacidad del trabajador, siempre y cuando éste de su consentimiento y sea informado; aunque otro aspecto fundamental es que el empresario utilice una praxis adecuada respetando los límites y principios que se recogen en el Reglamento General de la Ley de Protección de Datos.

Por lo tanto, y para concluir con la obligatoriedad del nuevo registro, se impondrá a las empresas la implantación de un sistema de cómputo de jornada laboral efectivo para los trabajadores a tiempo completo, que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectiva a realizar horas extraordinarias. Por su parte, las empresas tendrán total libertad para elegir la forma de registro, y los datos que se obtengan de tales registros deberán ser custodiados durante al menos 4 años, estando a disposición en todo momento de los trabajadores, sindicatos o de la propia Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social. Por último, al incurrir en el incumplimiento reiterado de este registro las empresas, podrían enfrentarse a sanciones comprendidas entre 626 y 6.250 euros. Con el nuevo registro de jornada laboral, el Gobierno pretende, además de regularizar

las horas de trabajo efectivo de los trabajadores, combatir la precariedad y el absentismo laboral, que como efecto colateral también beneficiará al empresario.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAYLOS GRAU, ANTONIO (2012). “El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y colectivos y la exaltación del poder privado del empresario”, *Revista de Derecho Social*, nº 57, p. 13.
- CALVO MORALES, DAVID (2018). “La regulación del tiempo de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores crítica a un modelo ineficiente”. *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, ISSN 2386-8090, nº 46, 2018, pp. 53-72, Wolters Kluwer La Ley.
- Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Urbaser, S.A. y FOGASA. Sala de lo Social del Tribunal Supremo, nº de Procedimiento: 2247/2015.
<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>
- DGITSS Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
<http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html>
- EPA (Encuesta de Población Activa)
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
- INE (Instituto Nacional de Estadística)
<https://www.ine.es/>
- Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) Ley 1/2000, de 7 de enero.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>
- Ley 31/2016 (ITSS), sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.
http://estatico.sudespacho.net/mailling/pdf/Instruccion_1_2017_registro_horario.pdf
- Ley Orgánica 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo. «BOE» núm. 61, de 12 de marzo de 2019.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481>
- Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673
- LOPEZ PEREZ, NICOLAS. Y TORO AGUDELO, JUAN JOSÉ. (2012) “*Técnicas de biometría basadas en patrones faciales del ser humano*”. Proyecto de grado para

optar al título de Ingeniero de Sistemas y Computación. (Monografía) Universidad de Pereira (Colombia)

<http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesis/textoyanexos/0053682L864.pdf>

- [MONREAL BRINGSVAERD](#), ERIK J. (2019). Registro de la jornada: ¿Era urgente y necesario implantarlo legalmente? *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, nº 9394.

- [MORENO GENÉ JOSEP](#) (2016) *La "enfermedad asimilada a discapacidad" como límite al despido del trabajador por sus ausencias de trabajo*. *Iuslabor*, ISSN-e 1699-2938. Nº 2, p. 3.

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Convenio sobre horas de trabajo, 1919

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001

- Organización Internacional del Trabajo (OIT). "El tiempo de trabajo en el siglo XXI". Informe para el debate de la Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del tiempo de trabajo (17-21 de octubre de 2011)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_162148.pdf

- Parlamento Europeo, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Procedimiento:2016/2221(INI) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0224_ES.html

- Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9274>

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. (Reglamento de la ley de Protección de datos 3/2018). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979>

- ROJO TORRECILLA, EDUARDO (2019) "La obligación de registro diario de la jornada: la necesaria intervención del TJUE en el debate judicial entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo" *Revista de Jurisprudencia Laboral*, nº 3/2019 ISSN-e 2659-787X, p.7

- SALA FRANCO, TOMÁS. (2018) "Acercas del absentismo laboral". *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, ISSN 2386-8090, nº 49, 2019, pp. 16-25. Wolters Kluwer La Ley.

- (SAN) Sentencia de la Audiencia Nacional sala de lo social nº 207/2015 de 4 de diciembre. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Bankia.
<http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/a4441770aaceeee550e5b43c6a9bdfc54b95333efcebfa9>
- (SAN) Sentencia de la Audiencia Nacional sala de lo social nº 383/2015 de 19 de febrepr
Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Abanca Corporación Bancaria S.A.
<http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/a4441770aaceeee5ddaedeee43551672ddebafd48aa2f1d2>
- (STS) Sentencia del Tribunal Supremo sala de lo social nº 1000/2014 de 7 de mayo de 2015. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra Limpieza Municipal de Lorca S.A.
<http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/e5e0cf323aea82eb50e5b43c6a9bdfccae8ef87d3065c0e>
- (STS) Sentencia de del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, ST- nº 1889/1982 de 16 de junio de 1982. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra D. Ángel Jesús.
<file:///C:/Users/admin/Documents/STS%20N%C2%BA%201889.pdf>
- (STSCM) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social (Albacete). Nº 132/2018 de 10 de abril de 2019. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra la empresa de D José Ramón.
<file:///C:/Users/admin/Documents/albacete.pdf>
- (STSJC) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sala de lo social, nº 596/2014, de 13 de marzo de 2015. Consejo General del Poder Judicial. Sentencia contra "Servimax Servicios Generales, Sociedad Anónima
<file:///C:/Users/admin/Documents/documento.pdf>
- Texto refundido del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el cual se aprueba la Ley Orgánica de infracciones y sanciones de orden social (LISOS)
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060>
- Texto refundido del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724>
- Unión Europea, Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre. «DOUE» nº 299, de 18 de noviembre de 2003, pp. 9-19.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81852>
- Unión Europea, Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357>

- Unión Europea, Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989. «DOCE» nº 183, de 29 de junio de 1989, pp. 1-8.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1989-80648>

- Unión Europea, informe sobre condiciones laborales y empleo precario (2016/2221 (INI))

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0224_ES.html

- Unión Europea, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos.

<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>

- [VICENÇ DEL MAR](#) y MOLINA GARCÍA _ OMAR (2019) “*La implementación técnica del Registro de la Jornada*”. En Derecho.com. Lefebvre.

<https://elderecho.com/la-implementacion-tecnica-del-registro-la-jornada>

Código del Trabajo chileno	Ley 11.544 Argentina
Código de Trabajo brasileño	Libro único del “Lavoro” Italia
Legislación laboral Alemana	Registro adecuado de Reino Unido
Ley de hora de trabajo de Holanda	Reglamento Laboral de EE.UU
Legislación laboral francesa	Reglamento Laboral de Reino Unido